

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЕ

Тохирова Акбархан Тоирханович

Ташкентский химико-технологический институт старший преподаватель

Мухаммадиев Нодирбек Икрамович

Студент группы 57-19 МТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6808127>

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о кластерной системе экономической безопасности в процессах управления корпоративными предприятиями, о моделировании кластерной системы экономической безопасности, позволяющей выявлять внутренние и внешние риски и устранять их.*

***Ключевые слова:** экономическая безопасность, корпоративное управление, кластер, внутренние и внешние риски.*

MODELING THE PROVISION OF ECONOMIC SECURITY FOR CORPORATE GOVERNANCE ENTERPRISES IN A CLUSTER SYSTEM

***Abstract.** This article provides information on the cluster system of economic security in the management of corporate enterprises, on modeling the cluster system of economic security, which allows to identify internal and external risks and eliminate them.*

***Key words:** economic security, corporate governance, cluster, internal and external risks.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях нестабильности мировой экономики субъекты хозяйствования вынуждены адаптироваться к условиям политической и социально-экономической нестабильности и вести поиск адекватных решений сложнейших проблем и путей снижения угроз своему функционированию. Высокий моральный и физический износ основных производственных фондов, нехватка финансовых ресурсов, разрыв кооперационных связей ставят в сложное финансовое положение большинство предприятий реального сектора экономики. В результате возникает проблема создания и реализации систем обеспечения экономической безопасности, способной создать условия для снижения уровня угроз деятельности предприятий, что и становится одной из важнейших задач науки и практики.

«Экономическая безопасность предприятия» - комплексное понятие, которое включает в себя совокупность факторов, связанных не столько с внутренним состоянием самого предприятия, сколько с воздействием внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь [1].

Выделяют два основных подхода к определению сущности понятия «экономическая безопасность предприятия». Согласно первому подходу экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как гипотетическое отсутствие опасности и возможности появления каких-либо угроз его функционированию. Второй подход к определению рассматривает экономическую безопасность предприятия как его реальную защищенность от опасности, т. е. способность сохранить собственную

самостоятельность и реализовывать свои интересы, несмотря на наличие неблагоприятных факторов.

Так, В. К. Сенчагов определяет экономическую безопасность предприятия как защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно-промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его воспроизводству.

В рамках такого подхода к определению данной категории стоит заметить, что состояние защищенности предприятия носит динамический характер; внутренние угрозы безопасности предприятия не менее опасны, чем внешние, а система экономической безопасности предприятия тесно связана с системой обеспечения экономической безопасности государства.

Существуют различные классификации угроз экономической безопасности предприятия.

По отношению к субъекту угрозы могут быть, внешними и внутренними. Внешние угрозы обусловлены воздействием внешней среды:

- политическая и экономическая нестабильность;
- повышение потребителями требований к качеству продукции предприятия при одновременном уменьшении объема потребления;
- изменение структуры рынка товаров и услуг,
- изменение условий финансирования и усложнение процесса привлечения кредитных ресурсов;
- разрыв хозяйственных связей между предприятиями, составляющими единую технологическую цепочку;
- разбалансированность между производящими, заготовительными и перерабатывающими отраслями;
- низкий уровень ресурсосбережения;
- обострение глобальных экологических проблем и т. л.

Внутренние угрозы обусловлены состоянием самого предприятия. В то же время внутренние факторы могут как усиливать, так и ослаблять действие внешних угроз, и наоборот. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия следует отнести:

- увеличение себестоимости продукции в результате неэффективной организации производственных и управленческих процессов;
- значительные управленческие расходы в результате отсутствия оптимизации систем бюджетного управления, управленческой учетной политики, финансового планирования и финансово анализа на предприятии;
- медленное реагирование и корректировка производственных и управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды и т. д.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Угрозы могут носить опосредованный характер, действовать при определении дополнительных условиях и проявляться непосредственно прямо вызывая негативные

изменения. Угрозы экономической безопасности предприятия в зависимости от источника. Возникновения делят на объективные и субъективные. Объективные возникают без участия и помимо воли предприятия ил его сотрудников и не зависят от принятых управленческих решений. К объективным угрозам относят состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и т. д. Субъективные угрозы порождены умышленными или неумышленными действиями людей, различных органов и организации, в том числе государственных. и международных предприятий конкурентов. Именно поэтому их предотвращение во многом связано с воздействием на субъекты экономических. отношений.

В свою очередь, источники угроз экономической безопасности могут быть внешними и внутренними.

К внешними источникам угроз относят:

- рыночную ситуацию;
- изменение спроса, курсов валют, продуктовой линейки стоимости кредитов, усиление конкуренции;
- не добросовестную конкуренцию и иные незаконные действия третьих, лиц. направленные против предприятия;
- угрозы репутации предприятия по становым , политическим, религиозным и иным мотивам, исходящие от органов государственной власти и общественных организаций;
- промышленные катастрофы, аварии; террористические акты, стихийные бедствия.

Внутренние источники угроз включают:

действия персонала;

- несовершенство или отсутствие механизма контроля на предприятии и другие.

Для того чтобы понять и оценить уровень экономической безопасности предприятия, не обходимо знать факторы, которые ее определяют. Факторы экономической безопасности предприятия — это комплекс окружающих условий, воздействующих на параметры безопасности. Выделяют факторы внешние и внутренне.

Внешние факторы при этом можно разделить на три подгруппы:

- макроэкономические: стадия развития экономики страны, стабильность хозяйственного законодательства, уровень инфляции, паритет валют, покупательная способность населения состояние финансовой системы, государственная политика (антимонопольная, инвестиционная, налоговая, инновационная, внешне- экономическая, ценовая);
- рыночные: потребительский и производственный спрос, уровень цен на сырье и готовую продукцию, динамика конкуренции в регионе и отрасль введение конкурентов, емкость рынка, платежеспособность контрагентов;
- прочие: темпы научно-технического прогресса, демографические тенденции, криминогенная постановка, природно-климатические факторы и т.

Совокупность внутренних факторов экономической безопасности можно разделить на следующие группы:

- финансовые: структура и ликвидность активов, структура капитала, обеспеченность собственным капиталом, уровень рентабельности, необходимость инвестиционных проектов, дивидендная политика;

- производственные: использование оборотных и основных средств, состояние и структура основных фондов система контроля качества. структура себестоимость;
- кадровой специализированная структура управления, мотивация персонала, параметры оплаты труда, отличие стратегия развития, квалификация и структура персонала уровень рационализаторской активности составления мероприятия;
- экологические: внедрение новых технологий. осуществление природоохранных мероприятий.

Уровень экономическом безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководство способно предотвратить появление внутренних и внешних угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды.

Основная цель управления экономической безопасностью предприятия - обеспечение его устойчивого и эффективного функционирования в текущих условиях, создание потенциала развития и роста в будущем.

К основным функциональным целям управления экономической безопасностью предприятия относят:

- формирование необходимых корпоративных ресурсов (капитал, персонал, права, информация. технологии);
- стратегическое и тактическое планирование финансово-хозяйствкнной деятельности предприятия;
- тактическое плакирование экономической безопасности по ее функциональным составляющим;
- осуществление функционального анализа уровня экономической безопасности.

Выполнение каждой ш вышеперечисленных целей экономической безопасности предприятия существенно для достижения ее главной цели. Кроме того, каждая из функциональных целей экономической безопасности имеет собственную структуру подцелей, обуславливаемую функциональной целесообразностью и характером работы предприятия.

К основным задачам системы экономической безопасности предприятия относятся;

- защита законных прав н интересов предприятия и его сотрудников;
- сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития предприятия;
- недопущение проникновения на предприятие структур экономической разведки конкурентов, организованной преступности н отдельных лице противоправными намерениями:
- обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия;
- сбор необходимой информации для выработки наиболее оптимальных управленческих решений по вопросам стратегии н тактики экономической деятельности компании;
- физическая и техническая охрана здании, сооружений, территории и транспортных средств;

Предприятие являясь основным хозяйствующим звеном национальной экономики государства должно в течение запланированного периода стабильно обеспечивать своих потребителей продукцией, получением прибыли и дохода и заработной платы кадров и

персонала, нормальными условиями труда и возможностью профессионального роста и допустимого риска.

В связи с этим возникает большая и сложная задача, а именно: создания кластерной системы экономической безопасности предприятия, которая обеспечивала бы стабильность, устойчивость, прибыльность, а самое главное - обеспечения экономической безопасности производственного функционирования предприятия.

В настоящее время одним из эффективных подходов и методов является разработка и применение кластерной системы управления для взаимосвязанных и взаимодействующих между собой различных однородных и неоднородных предприятий по производству и реализации конкурентоспособной продукции на рынке.

М. Портер под кластером понимает группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организации, действующие в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.

Для проектирования кластерной системы обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо определить основные функции производственно-хозяйственной деятельности предприятия. К ним относятся следующие основные функции: стратегическое планирование (долгосрочное, краткосрочное и тактическое) и диспетчеризация информационных потоков в производственно-хозяйственной деятельности предприятия силовая охрана, охрана окружающей внешней и внутренней среды и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматривая кластер как сложную систему и определение подсистем кластерного управления следует начать с рассмотрении целей, как по горизонтали так и по вертикали ниже стоящих фирм и организаций. Затем необходимо определить связи производящие побочные продукты или услуги.

Обеспечение экономической безопасности рассматривалось, прежде всего, как защита информации, чему посвящены многие публикации, среди которых необходимо назвать работы Н.Громыко, Цихан Т.В и ряд других. Проблему экономической безопасности предприятия в указанном контексте предлагалось решать исходя из предпосылки, что степень надежности всей системы сохранности информации определяется уровнем безопасности самого слабого ее звена, которым считается персонал организации.

Обеспечение экономической безопасности предприятия строилось в форме двухуровневой системы защиты информации. Первый уровень предполагал сохранность секретов силами службы безопасности организации, а второй — предусматривал формирование психологической атмосферы «бдительности и ответственности» и персонала организации с помощью, так называемых координаторов, назначаемых из лиц среднего руководящего звена и пользующихся среди сотрудников авторитетом.

Признавая, что сохранность информации является одним из важных аспектов экономической безопасности предприятия, необходимо отметить, что сведение проблемы экономической безопасности предприятия только к защите коммерческой тайны представляет собой слишком упрощенный вариант решения такой проблемы. Вполне

очевидно, что столь узкое понимание экономической безопасности и не учитывает всего спектра влияния внешней среды, как основного источника опасностей для деятельности предприятия.

Несколько позже использовался другой подход к трактовке понятия экономической безопасности предприятия. Резкий спад производства в первые годы по стране, а главное — изменение экономических функций государства, которое уже не являлось основным инвестором и потребителем продукции, заставили пересмотреть гораздо шире на проблему экономической безопасности предприятий.

Согласно этому взгляду экономическая безопасность предприятия обусловлена влиянием внешней среды, которая в рыночной экономике все время изменяется, никогда не остается стабильной, истоящей или неизменной. Именно с позиций влияния внешней среды, защиты предприятий от ее отрицательного влияния и рассматривается содержание категории экономической безопасности предприятия, в том числе и в немногочисленных пока публикациях отечественных ученых-экономистов.

Понятия "экономическая безопасность предприятия" обеспечивает способность противостоять неблагоприятным внешним и внутренним воздействиям. В этой связи экономическая безопасность предприятия стала рассматриваться намного шире — как возможность обеспечения его устойчивости и защищенности в разнообразных, в том числе и в неблагоприятных условиях, которые складываются во внешней и внутренней среде, вне зависимости от характера ее влияния на производственно- хозяйственную деятельность предприятия.

Системно кластерный подход к экономической безопасности предприятия может включать следующие элементы.

- 1) описание миссии и цели предприятия;
- 2) анализ фактического положения в области безопасности предприятия.
- 3) Определение и оценка состояния внешней среды;
- 4) анализ функционирования ресурсов предприятия и степени защищенности объектов безопасности (кадровый потенциал, финансовый, информационной, производственно-технологической, экологической, силовой и т. д.;
- 5) выявление возможных и реальных опасностей и угроз, их ранжирование по степени важности и по времени наступления или величине возможного ущерба;
- 6) построение кластерной системы и подсистем экономической безопасности предприятия: а) разработка основных подсистем кластерной системы экономической безопасности предприятия; б) определение взаимосвязанных к общей цепи объектов безопасности и анализ состояния их защищенности и т.д.;
- 7) Разработка мер по реализации основных положений кластерной системы экономической безопасности предприятия: разработка стратегического плана (или программы)» а также планов работы структурных подразделений службы безопасности по решению задач, определенных концепцией и т.д.;
- 8) Разработка стратегических планов по реализации основных подсистем общей кластерной экономической безопасности предприятия

Важнейшим стратегическим направлением обеспечения экономической безопасности предприятия является стратегическое планирование, на основе которой разрабатывается

долгосрочное, тактическое, и оперативное планы действий или составляется стратегическая обобщенная; модель или стратегические модели действий.

Для реализации столь важного стратегического направления безопасности для каждого объекта безопасности (материальные ценности, продукция, персонал, информация и т.д.) должна быть разработана постановка задачи и разработана общая кластерная системная стратегическая модель безопасности. Системная кластерная стратегическая модель позволяет рассмотреть проблему во взаимосвязи как объекта угрозы или посягательств самих угроз, так и средств обеспечения безопасности. Несомненно, что на каждом предприятии может быть свой подход, свои угрозы и их источники, свои средства обеспечения безопасности и т.д. Следовательно, необходимо построить советующий индикатор-мониторинг, объединяющий множество функций нормативных технико-экономических и других и посягательств, который в оперативном автоматизированном режиме во времени обеспечивал бы рекомендации об устранении угроз и посягательств на функционировании данного предприятия.

Значительная часть большинства этих факторов организации производства и управления взаимосвязаны между собой задач одной подсистемы, а также между задачами других подсистем, например, производственные факторы с финансовыми, или производительность труда с ценой продукции и т.д.

Корреляционная связь значимости между факторами можно выразить следующей формулой:

$$F = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Где

x_i – значение факторов $i = \overline{1, n}$

y_i – значение факторов $i = \overline{1, m}$

\bar{x}, \bar{y} – среднее значение x_i, y_i

Причем $x_n = y_m$

Тогда коэффициент корреляции значимости факторов (R) определяется по формуле:

$$R = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \frac{1}{n} (y - \bar{y})^2}}$$

Если $0 < R < 1$, то связь носить прямолинейный характер между факторами. Тогда уровень и значимость этих факторов необходимо учесть.

Если $R=0$, то связь между факторами отсутствует.

Если $R \neq 0$ то связь между факторами стохастично.

В этом случае необходимо определить уровень значимости этих факторов и их следует учесть в решении задачи

От точной идентификации угроз, от правильного выбора измерителей их проявления, то есть системы показателей для мониторинга, зависит степень адекватности оценки экономической безопасности предприятия существующей в производстве реальности и комплекс необходимых мер по предупреждению и планированию опасности,

соответствующих масштабу и характеру угроз. В качестве одной из целей мониторинга экономической безопасности предприятия является диагностика его со слияния по системе показателей, учитывающих специфические региональные отраслевые особенности, наиболее характерных для данного предприятия и имеющих для последнего важное стратегическое значение.

ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе работы предприятия накапливается информация его экономической безопасности на основе, которой осуществляется оценка критерия экономической безопасности, их отклонении от плановых значений.

Затем вырабатывается рекомендации по корректировке набора производственно-финансовых ресурсов и соответственно производственных программ в разные отрезки времени о также подсистемах стратегического и текущего планирование.

Если использовать подобную методику для построения кластерной информационно-поисковой системы количественных и качественных показателей экономической безопасности на уровне предприятия, то в пес необходимо включить советующий - индикатор (естественно, данный перечень требует его конкретизации для каждого вида производства, ранжирования показателей на основные и второстепенные для своего предприятия), а именно:

- а) диспетчеризация маркетинговой деятельности;
- а) индикаторы технологии и производства;
- б) финансовые индикаторы экономических показателей;
- в) социально-психологические и другие.

Если показатели нагрузки мощностей и многие другие не превышают (30- 35)% от запланированного объема при выполнении фактически финансируемых работ то это предприятие будет находиться в зоне критического или в лучшем случае предкризисного состояния. Следовательно, перед ним стоит задача поиска такой.» объема заказов (недостающего объема финансирования), который выведет предприятие на более высокий уровень объема производства.

В рыночной системы экономическая безопасность предприятия требует автоматизации самотестирования и обновления в противном случае она не может своевременно реагировать на постоянно меняющуюся обстановку. С этой целью необходимо определить состав показателей индикаторного мониторинга во времени, который обеспечивал бы своевременно определить возможные разрушительных процессы па разных уровнях управления с точки зрения критериев экономической безопасности. Основные цели мониторинга должны быть следующими:

- оценка во времени экономического и производственного состояния предприятия;
- определение организационных, производственных и других причин, влияющих на экономическую безопасность;
- прогнозирование последствий экономического ущерба угроз экономической безопасности;
- системный кластерным анализ сложившейся ситуации и тенденций путл ее развития и другие;

ВЫВОД

Изложенный выше кластерный системный подход и методика моделирования, а также инструментарий анализа и диагностики состояния предприятия позволяет с достаточной полнотой исследовать комплекс факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия, осмысленно и целенаправленно организовать и выполнить необходимый индикаторный мониторинг, что позволит системно кластерно-исследовать и анализировать динамично меняющуюся социально-экономическую проводить технико-экономическое обоснование принимаемых управленческих решений.

Использованная литература

1. Isaxodjaev A., Rasulev A. Xufyona iqtisodiyot va iqtisodiy xavfsizlik. –Т.: O'zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2004, 157-bet
2. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение.// Вопросы экономики. 1994, №12, с. 45
3. Abulqosimov X.P. Iqtisodiy xavfsizlik. Т.: Akademiya, 2006, 111 – b.
4. Завельский М.Г.Оптимальное планирование на предприятие. М. «Наука».1970 г.
5. Исаев Р., Касымов С. ва бошқалар. Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бизнес-режа. Дарслик 1 қисм 244 бет ва 2 қисм 200 бет. “Тафаккур” нашриёти. Тошкент. 2012 й.